

INSON HUQUQLARI

Muzaffarov Ikromjon Nodirbek o'g'li

Ijtimoiy Iqtisodiyot fakulteti MĠMAHT yo'nalishi 204 guruh talabasi, e-mail:agsu

info@edu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson huquqlari bo'yicha komissiya inson huquqlarini qo'pol tarzda buzish bilan bog'liq amaliyotni butun jahon miqyosida o'rganish borasida adabiyotlar tahlili o'rganilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro huquq, butun jahon, inson huquqlari, xalqaro hujjat, iqtisodiy va ijtimoiy kengash.

Hozirgi vaqtda shunday guruhlardan ikkitasi ishlab turibdi. Bularing birinchisi - g'ayriixtiyoriy ravishda yoki zo'rlik ishlatish natijasida shaxslaming g'oyib bo'lib qolishi to'g'risidagi masala bilan va ikkinchisi esa - shaxslami o'zboshimchalik bilan ushlab turish to'g'risidagi masala bilan shug'ullanuvchi ishchi guruh. Yo'nalish mavzusiga qarab ko'plab maxsus ma'ruzachilar tayinlangan bo'lib, quyidagi masalalar doirasi ulaming o'rganish sohasi deb belgilangan edi:

1. Suddan tashqari va o'zboshimchalik bilan hamda lozim darajada sud muhokamasi o'tkazmay turib qatl etishlar to'g'risidagi masalalar bo'yicha;
2. Qiynoqlarga solish hamda muomalada bo'lish va jazolashning boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni tahqirlovchi turlari bo'yicha; 3) bolalami sotish, bolalar bilan bog'liq fohishabozlik va bolalar pomografiyasi bo'yicha;
4. Mamlakat ichkarisida ko'chib yurgan shaxslar to'g'risidagi masala bo'yicha;
5. Diniy murossasizlik bo'yicha;
6. Irqchilik, irqiy kamsitish va ksenofobiya bo'yicha;
7. Fikrlash va so'z erkinligi bo'yicha;
8. Xalqlaming o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini amalga oshirishga qarshilik ko'rsatish vositasi sifatida yollangan kishilardan foydalanish bo'yicha.

Komissiya o'z sessiyasini har yili olti hafta mobaynida o'tkazgan. Komissiya o'rganish va tadqiq etish ishlarini olib borgan, inson huquqlari bo'yicha tavsiyalami hamda xalqaro hujjatlaming loyihalarini tayyorlagan, shuningdek, BMT Bosh Assambleyasi

hamda iqtisodiy va ijtimoiy kengashning maxsus topshiriqlarini bajargan. Inson huquqlari Kengash, Iqtisodiy va ijtimoiy kengash hamda BMT Bosh Assambleyasi o'zlarining har yilgi sessiyalarida inson huquqlarini qo'pol tarzda va muntazam ravishda buzish hollari bilan bog'liq voqealar va amaliyotni muhokama etib boradilar. Agar muayyan bir mamlakatdagi yoki muayyan bir amaliyotdagi ahvol tashvish uyg'otayotgan bo'lsa, bu organlar mustaqil va xolis ekspertlar guruhi (ishchi guruhi) yoki alohida shaxs (maxsus ma'ruzachi) tomonidan bu borada tekshiruv o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin. Ana shu maxsus organlarga Inson huquqlari bo'yicha kengash va BMT Bosh Assambleyasiga ma'ruzalar taqdim etish va tavsiyalar ishlab chiqishdan tashqari, alohida shaxslar, guruhlar yoki jamoalarning huquqlari buzilgan taqdirda, choralar ko'rish vakolati ham berilgan. Masalani darhol, sira kechiktirmay o'rganib chiqish va tekshirish talab etiladigan alohida hollarda maxsus ma'ruzachi yoki ishchi guruhi xavf tahdid solayotgan ayrim shaxs, guruh yoki jamoani muhofaza etish maqsadida tegishli hukumatlar bilan hatto bevosita uchrashishi va muloqotga kirishishi mumkin. Janubiy Afrikada inson huquqlari bo'yicha maxsus ishchi guruh (1967-yilda tuzilgan) ana shunday dastlabki organ bo'ldi. Mazkur guruh, shuningdek, bosib olingan hududlarning aholisiga nisbatan Isroil harakatlarining inson huquqlariga taalluqli jihatini tekshirish bo'yicha maxsus qo'mita (1968-yilda tashkil etilgan) hozirga qadar faoliyat ko'rsatib turibdi. Inson huquqlari bo'yicha komissiya ayrim mamlakatlarda ta'xis etgan inson huquqlari bo'yicha maxsus organlar faoliyatini, o'sha mamlakatlarda inson huquqlari sohasida ahvol yaxshilangach, tugatgan. 1980-yildan keyin Inson huquqlari bo'yicha komissiya inson huquqlarini qo'pol tarzda buzish bilan bog'liq amaliyotni butun jahon miqyosida o'rganish hamda shu munosabat bilan tegishli choralar ko'rish maqsadida bir nechta maxsus organlar ta'xis etgan. Bu organlarga, ta'bir joiz bo'lsa, yo'nalish mavzusiga qarab vakolat berilgan edi.

Inson huquqlari bo'yicha kengash va BMT Bosh Assambleyasiga yuqorida zikr etib o'tilgan maxsus organlar tomonidan taqdim etiladigan ma'ruzalar ochiq sessiyalarda muhokama qilinadi hamda bu ma'ruzalar shu masalalar yuzasidan Inson huquqlari komissiyasi qaror qabul qilishida asosiy omil bo'ladi. Inson huquqlari bo'yicha komissiya

o'z ishini yanada samaraliroq amalga oshirish uchun 1947-yilda Kamsitishlaming oldini olish va kam sonli millatlami himoya etish bo'yicha kichik komissiya ta'ris etgan.

ADABIYOTLAR

1. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yich axalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform - Nashr, 2006. - B. 66.
2. Rustamboyev M., Nikiforova Ye. Huquqni muhofaza qilish organlari. - T.: A dolat, 2006. - B.52.
5. Инсон камолотининг маънавий асослари. –Т.: Университет